

BO‘LAJAK OFITSERLARDA PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISH MASALALARI

XASONBOYEV B.V.,

p.f.f.d. (PhD), dotsent, Chirchiq OTQMBYU Gumanitar fanlar kafedrası boshlig‘ining
o‘rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak ofitserlarning psixologik va pedagogik kompetentligini rivojlantirish yo‘llari, shuningdek, kasbiy kompetentlikni takomillashtirish, ularga qo‘yilgan talablar to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, pedagogik kompetentlik, kasbiy kompetentlik, professionallik, kreativlik, didaktik, kommunikativ.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы пути развития психологической и педагогической компетентности будущих офицеров, а также усвоение ими профессиональной компетентности и требования, предъявляемые к ним.

Ключевые слова: компетентность, педагогическая компетентность, профессиональная компетентность, профессионализм, креативность, дидактический, коммуникативный.

Qurolli kuchlarni rivojlantirishda, ular oldida turgan vazifalarni hal qilishda ofitserlar korpusining alohida o‘rni bor. Armiyaning jangovar tayyorgarligi va jangovar qobiliyati, eng muhimi ofitserlarning tayyorgarlik darajasiga, ularning bo‘ysunuvchi xodimlarini boshqarish, harbiy xizmatchilarni tayyorlash va o‘qitish qobiliyatiga bog‘liq. Ofitser shaxsiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar sifatida quyidagilarni ta‘kidlash joiz: vatanparvarlik, harbiy qasamyodga sodiqlik, o‘z harbiy burchini mardlik va professional tarzda bajarishga tayyorlik; intizom, tirishqoqlik, mashq qilish va jismoniy barkamollik; professionallik; buyruq ijrosi va tashkilotchilik qobiliyati; yuksak sharaf va o‘z-o‘zini hurmat qilish hissi; insonparvarlik; yuksak axloqiy va pedagogik madaniyat. Ofitser o‘z vazifalarini bajarishi uchun yuksak ma‘naviy-axloqiy salohiyatga va professional darajadagi kompetensiyaga ega inson bo‘lishi juda muhim, unda sha‘n va halollik, kasbiy burch, sarishtalik, e‘tiqodlilik, namunali qiyofa kabi psixologik portretga ega bo‘lishi lozim. Ushbu fazilatlar ofitserga obro‘li bo‘lishga, harbiy jamoaning hayotiga samarali ta‘sir ko‘rsatishga imkon beradi.

Bo‘lajak ofitser psixologik barqarorlikka, tanqidiy stressli vaziyatlarda xatti-harakatlarini boshqara oladigan va ixtiyoriy ravishda o‘z-o‘zini tartibga solish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak.

Bo‘lajak ofitserning psixologik va pedagogik kompetensiyalariga quyidagilar kiradi:

- ofitserda mavhum-mantiqiy fikrlash, nostandart jangovar sharoitlarda qaror qabul qilish va ularni amalga oshirishni tashkil qilish qobiliyati;
- turli toifadagi harbiy xizmatchilar o‘rtasida do‘stlikni mustahkamlash, ularning yoshi, milliy an‘ana va urf-odatlarini hurmat qilish qobiliyati;
- ishdagi muhim vazifalarni oldindan ko‘rish, maqsadlarni aniq belgilash va ularga erishishda qat‘iyatlilik, ijrochilarni tanlashni amalga oshirish va ular o‘rtasida mas‘uliyatni

oqilona taqsimlash, qo'yilgan vazifalarni oxiriga yetkazish, bo'ysunuvchilar tomonidan buyruqlarning bajarilishini nazorat qilish qobiliyati;

- doimiy ravishda o'z-o'zini takomillashtirishga intilish, kasbiy va shaxsiy o'zini rivojlantirish, yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallash amaliy tajribalarni muntazam oshirib borish;

- halollik, to'g'riso'z, va odob, so'z va amal birligiga qat'iy amal qilib yashash.

Xo'sh, kompetentlik nima? Pedagogik kompetentlik va uning asosiy komponentlari, shuningdek, kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Ayni o'rinda shu va shunga yondosh g'oyalar yuzasidan so'z yuritiladi.

Kompetentlik (lot. campetens) – faoliyat talablariga mos kelish, yaroqlilik, layoqatlilik. Kompetentlik tushunchasi o'z mazmuni va mohiyatiga ko'ra, asosan, insonning o'z kasbiy faoliyatini qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshira olishini belgilar ekan, kasbiy kompetentlik va uning tarkibi to'g'risida so'z yuritish o'rinli bo'ladi. Har bir kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, vazifalari, talablari, maqsadlaridan kelib chiqib, shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning bilimi, malaka va ko'nikmalariga, tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar kasbiy kompetentlikning mazmunini va tarkibini belgilaydi[1].

Pedagogik kompetentlik deganda, muayyan tarixiy davrda qabul qilingan meyorlar, standartlar va talablarga muvofiq pedagogik funksiyalarni bajarishga tayyorlik va qodirlikni belgilovchi professional-shaxsiy xususiyatlar tushuniladi. Ko'pchilik pedagogik adabiyotlarda keltirilgan professional-pedagogik kompetentlikning mazmuni to'g'risidagi fikrlarni umumlashtirgan holda bo'lajak ofitserlarda psixologik va pedagogik kompetentlikning asosiy komponentlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin bo'ladi:

- harbiy-kasbiy va pedagogik yo'nalganlik;
- boy nazariy va amaliy bilim ko'nikmaga egaligi;
- harbiy-pedagogik jarayonni tizimli idrok etish;
- harbiy-kasbiy va pedagogik-psixologik bilimlarni o'zlashtirganlik va amaliyotga tatbiq eta olish;
- nutqning rivojlanganligi;
- samarali muloqotga kirisha olishi;
- pedagogik va axborot texnologiyalarini o'zlashtirganligi;
- kreativlik va boshqalar.

Aytilgan fikrlarni umumlashtirib, pedagogik kompetentlikning mazmunini sxematik tarzda quyidagicha tasvirlash mumkin (rasm).

Pedagogik kompetentlik

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, kasbiy kompetentlikka quyidagicha ta'rif berish mumkin bo'ladi:

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi[2].

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni ang'ay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi[3].

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi: - murakkab jarayonlarda; - noaniq vazifalarni bajarishda; - bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda; - kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis: - o'z bilimlarini izchil boyitib boradi; - yangi axborotlarni o'zlashtiradi; - davr talablarini chuqur ang'aydi; - yangi bilimlarni izlab topadi; - ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi[4].

Ayrim pedagogik adabiyotlarda ofitserning faoliyati tarkiban didaktik, pedagogik, metodik, loyihaviy va ilmiy-tadqiqotchilik komponentlaridan tashkil topishi ko'rsatilgan. Ushbu komponentlarning mazmuni quyidagicha yoritiladi:

- *didaktik komponent*: ofitserning sohasidagi kompetentligi, o'quv materialini bilishi; nazariy va amaliy didaktik vazifalarni hal qilish uchun eng maqbul sharoitlar yarata olishi va b.;

- *pedagogik komponent*: ta'lim jarayonida tarbiyalash va rivojlantirish faoliyatini amalga oshira olish; bo'lajak mutaxassislarda kasbiy muhim shaxsiy sifatlarni shakllantirish maqsadida ta'lim oluvchilar bilan birgalikdagi faoliyatni tashkil eta olish va b.;

- *metodik komponent*: mavjud metodikalarni hamda ta'lim texnologiyalarini bilish va takomillashtirish, yangilarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish; ta'lim jarayonini o'quv-metodik hujjatlar bilan ta'minlash; pedagogik mahoratni oshirish; ta'lim oluvchilarning auditoriya va mustaqil ish malakalarini takomillashtirish; o'quv ishlarining barcha shakllari, turlari va metodlarini yaxshilash;

- loyihaviy komponent: ta'lim oluvchilar o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish bo'yicha ta'lim jarayonini loyihalash, modelini yaratish, amalga oshirish texnologiyalarini tanlash va ishlab chiqish;

- *ilmiy-tadqiqotchilik komponenti*: ilmiy tafakkurini rivojlantirish; o'quv mashg'ulotini eng so'nggi tadqiqotlar natijalari bilan boyitish [5].

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi: -murakkab jarayonlarda; - noaniq vazifalarni bajarishda; - bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda; - kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis: - o'z bilimlarini izchil boyitib boradi; - yangi axborotlarni o'zlashtiradi; - davr talablarini chuqur anglaydi; - yangi bilimlarni izlab topadi; - ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi [6].

Mazkur kasbiy kompetentlik sifatlarning mohiyatini qisqacha quyidagicha yoritish mumkin:

I. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish.

II. Maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi. Ular o'zida quyidagi mazmuni ifodalaydi:

III. Psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

Metodik kompetentlik – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga

muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo'llash; Informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish;

Kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga tanqidiy, ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish; Innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish;

Kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish[7].

IV. Shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

V. Texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.

VI. Ektremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik.

Ta'lim tizimida tom ma'noda talabalarga sifatli, foydali, muhim, zarur, kerakli va amaliy ahamiyatga ega ma'lumotlarni tizimli ravishda yetkazib bera olishi uchun bugungi kun pedagogi axborotlarni tezkor qabul qilish, qayta ishlash va talabalarga samarali, qiziqarli tarzda yetkazib berishning uddasidan chiqa olishi zarur. Bu esa pedagogning kasbiy kompetentlik sifatleri, pedagogik mahorat asoslari hamda kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishi zaruriyat sifatida kun tartibiga olib chiqmoqda.

Yana shular qatoriga harbiy xizmat komponentini kiritish maqsadga muvofiq.

Bo'lajak ofitserning harbiy xizmat komponenti umumharbiy va harbiy ixtisosligi bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam takomillashtirib borish; harbiy xizmat tajribasini pedagogik jarayonga samarali tatbiq eta olish; ta'lim jarayoni bilan harbiy-ilmiy va ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni uyg'unlashtirib olib borish; bo'lajak harbiy mutaxassis sifatida xizmat faoliyatida zarur bo'lgan nazariy bilimlar va amaliy ko'nikma va malakalar bilan qurollantirib borish va shu kabilarni o'z ichiga oladi[8].

Ko'pchilik adabiyotlarda kompetensiya tushunchasiga shaxsning o'z faoliyati bilan bog'liq turli vazifalarni bajarish uchun zarur sifatlar, qobiliyatlar, bilimlar, ko'nikmalar va malakalar birligi sifatida ta'rif beriladi. Ta'kidlash lozimki, turli faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerakli umumiy kompetensiyalar bilan birga masalan, ijtimoiy funksiyalarni bilish va bajarish, bilim, ko'nikma va malakalarini kasbiy faoliyatga tatbiq etish, umumiy va xususiy holatlarda samarali jamoaviy va mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatining rivojlanganligi va shu kabil har bir mutaxassislik yo'nalishining xususiyatlari va ixtisoslik talablaridan kelib chiqib, shaxsda o'ziga xos asosiy kasbiy muhim kompetensiyalarning mavjud bo'lishi nazarda tutilishini ta'kidlash lozim.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bo‘lajak ofitserda psixologik va pedagogik kompetentlik va kasbiy mahorat uyg‘unligi yetuk ofitser bo‘lib yetishishidan darak beradi.

Bugungi kunda zamonaviy ofitserning professional tayyorgarligiga ko‘plab talablar qo‘yilayotgan bir vaqtda kompetentlik va mahorat masalasi katta ahamiyat kasb etadi. Xalqimizda: Ustoz ko‘rgan shogird, - degan naql bor. Ustozlar qanchalik bilimli bo‘lsa, demak shogirdlari ham kelgusida ulardan qolishmaydi. Shu bois, harbiy xizmatchilarda yuqori jangovar shaylik, tayyorgarlik va mustahkam intizomni qaror toptirishda ofitserning pedagogik kompetentligi va mahorati asosiy o‘rin tutadi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сатиб-Алдиев, А.А. Офицер-ўқитувчининг педагогик маҳорати / А.А.Сатиб-Алдиёв. –Т.: ҚК академияси, 2019. – 264 б.
2. Муслимов, Н.А. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари/ Н.А. Муслимов, М.Ҳ. Усмонбоева, Д.М. Сайфуров, А.Б. Тўраев. – Т.: Сано-стандарт, 2015. – 130 б.
3. Исмаилова, З.К. Малака ошириш тизимида ўқитувчиларининг педагогик компетентлигини ошириш бўйича махсус Дастури / З.К.Исмаилова. – Т.: Ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, 2018. – 21 б.
4. Satib-Aldiyev, A.A. Harbiy pedagogning kasbiy kompetentligi/ A.A.Satib-Aldiyev Ta'lim va fanda innovatsiyalar, 2018. –2-son. –В. 3-8.
5. Rayimov, Sh.K. Ofitser-o‘qituvchining pedagogik kompetentligini rivojlantirish yo‘llari/ Sh.K. Rayimov// Harbiy-pedagogik faoliyatni takomillashtirishda ofitser-o‘qituvchi kompetensiyalari mavzusida respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Т.: ҚК академияси, 2022. – В. 4-8.
6. Satib-aldiyev, A.A. Harbiy pedagogning kasbiy kompetensiyalari tarkibi/ A.A.Satib-Aldiyev// Harbiy-pedagogik faoliyatni takomillashtirishda ofitser-o‘qituvchi kompetensiyalari mavzusida respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Т.: ҚК академияси, 2022. – В. 31-36.
7. Муслимов, Н.А. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлигини шакллантириш технологияси Методик қўлланма / Н.А. Муслимов, М.Ж. Муталипова, Қ.М. Абдуллаева. – Т.: ТДПУ, 2014. – 68 б.
8. Усмонбоева, М.А. Креатив педагогика асослари Ўқув-услугий мажмуа / М.А.Усмонбоева. – Т.: Модуль, 2014. – 156 б.